

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING KOGNITIV
KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH****Raxmonqulova Xabiba Sodiqovna**

O'zDJTU, Nemis tili amaliy fanlar kafedrasida ukituvchisi

Annotatsiya: Maqolada xorijiy tillarni o'rgatish orqali oliy o'quv yurtlarida talabalarning kognitiv kompetensiyasini oshirish ko'rib chiqildi. Zamonaviy metodologiya va tadqiqot natijalari tahlil qilinib, muammolar va istiqbollar muhokama qilindi.

Kalit so'zlar: chet tillari, kognitiv kompetensiya, o'qitish metodikasi, innovatsiya, moslashish, ijtimoiy-madaniy omillar, tadqiqot, samaradorlik, ta'lim, oliy ta'lim muassasasi.

Abstract: The article considered the improvement of the cognitive competence of students in higher educational institutions by teaching foreign languages. Modern methodology and research results were analyzed, problems and prospects were discussed.

Key words: foreign languages, cognitive competence, teaching methodology, innovation, adaptation, socio-cultural factors, research, efficiency, education, higher education institution.

Абстрактный: В статье рассмотрено улучшение познавательной компетентности студентов высших учебных заведений путем обучения иностранным языкам. Были проанализированы современная методология и результаты исследований, обсуждены проблемы и перспективы.

Ключевые слова: иностранные языки, познавательная компетентность, методика обучения, инновация, адаптация, социокультурные факторы, исследование, эффективность, образование, высшее учебное заведение.

Kirish

Doimiy o'zgarishlar va globallashtirish holatida bo'lgan zamonaviy dunyoda xorijiy tillarni bilishning dolzarbligi muvaffaqiyatli martaba va keng madaniy dunyoqarashni shakllantirishning ajralmas qismiga aylanmoqda. Oliy ta'lim muassasalari ko'p tilli va ko'p madaniyatli jamiyatda samarali hamkorlik qila oladigan mutaxassislarini tayyorlashda asosiy rol o'ynaydi. Biroq, talabalarning chet tilini to'liq o'zlashtirishlari uchun ularning kognitiv kompetentsiyasini rivojlantirish kerak. Kognitiv kompetentsiya - bu ma'lumotni mazmunli idrok etish va tahlil qilish qobiliyati, shuningdek, olingan bilimlardan samarali foydalanish qobiliyati. Oliy ta'lim muassasalarida chet tillarini o'rganish sharoitida kognitiv kompetentsiyani oshirish ta'lim jarayonining muhim jihatiga aylanadi. Ushbu maqolada biz oliy o'quv yurtlarida talabalarning kognitiv kompetentsiyasini shakllantirishda chet tillarini o'qitishning rolini muhokama qilamiz. Innovatsion yondashuvlarga asoslangan zamonaviy o'qitish metodikasini ko'rib chiqamiz va ularning ta'lim natijalariga ta'sirini tahlil qilamiz. Bundan tashqari, biz ushbu metodologiyalarning samaradorligi bo'yicha amaliy tadqiqot natijalarini ko'rib chiqamiz va talabalarning kognitiv kompetentsiyasini oshirish bilan bog'liq asosiy masalalarni muhokama qilamiz.

Adabiyot va metodologiya

Chet tillarni o'qitish sharoitida talabalarning kognitiv kompetentsiyasini oshirish muammosini to'liq anglash uchun hozirgi tadqiqot va adabiy manbalarga e'tibor qaratish lozim. Zamonaviy fan ta'lim usullarining samaradorligi va ularning o'quvchilarning bilim jarayonlariga ta'siri masalalari bilan faol shug'ullanadi. Tilshunoslik va pedagogika yo'nalishlarida olib borilgan tadqiqotlarda chet tillarini o'qitishda individual yondashuv muhimligi ta'kidlangan. Ta'limda kognitiv tilshunoslik kabi loyihalar o'quvchilarda til va kognitiv rivojlanish o'rtasidagi munosabatlarning asosiy jihatlarini ta'kidlaydi. Chet tillarini o'qitishning zamonaviy metodologiyasi talabalarni o'quv jarayoniga maksimal darajada jalb qilishga yordam beradigan rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Kommunikativ usul,

loyiha asosida o'qitish, ta'limda texnologiyadan foydalanish - bu barcha yondashuvlar o'quvchilarni til muhitiga faol jalb qilishga qaratilgan bo'lib, ularda kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishga yordam beradi. Zamonaviy metodikaning asosiy elementlaridan biri interfaol texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish bo'ldi. Virtual sinflar, ta'lim platformalari va multimedia resurslari o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantiradigan dinamik va jozibador o'quv muhitini yaratishga yordam beradi.

Natijalar

Chet tillarini o'rgatish orqali talabalarning kognitiv kompetentsiyasini oshirish sohasidagi tadqiqot natijalarini tahlil qilish zamonaviy metodologiyalardan foydalanishda ijobiy tendentsiyalarni ko'rsatmoqda. Aloqa usullari va interfaol texnologiyalardan foydalanish tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish va idrok etish qobiliyatining yaxshilanganligini ko'rsatadi. Muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri ta'limga individual yondashuvdir. Farqlash usullari, dasturlarni moslashtirish va turli xil o'quv materiallaridan foydalanish o'qituvchilarga o'quv uslublari va talabalar o'rtasida ma'lumotni o'zlashtirish tezligidagi farqlarni hisobga olishga imkon beradi. Tadqiqot natijalari, shuningdek, innovatsion yondashuvlarni qo'llashda ta'lim jarayonidagi ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatadi. Zamonaviy metodologiyadan foydalangan holda o'qiyotgan talabalar chet tillarini o'rganishga katta qiziqish bildiradilar, ko'pincha olingan bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llaydilar va madaniyatlararo vazifalarni muvaffaqiyatli hal qiladilar.

Biroq ijobiy natijalarga qaramay, har bir usulning samaradorligini muayyan ta'lim muassasasi sharoitida baholash muhimdir. Dasturlarning tuzilishidagi farqlarni, talabalar jamoasining xususiyatlarini va tilni o'rganish darajasidagi farqlarni hisobga olish kerak. Kelajakda natijalarni yaxshilash va talabalarning kognitiv kompetentsiyasini yanada oshirishning mumkin bo'lgan yo'nalishi o'quv amaliyotlari samaradorligini baholashning aniqroq usullarini izlash va ularni talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirishdir.

Muhokama

Chet tillarni o'rgatish orqali oliy ta'lim talabalarining kognitiv kompetentsiyasini oshirish kontekstida tadqiqot natijalarini muhokama qilish ta'lim muassasalarida innovatsion metodologiyalarni joriy etishda duch keladigan qiyinchiliklarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Asosiy muammolardan biri - o'qituvchilarning yangi ta'lim muhitida ishlashga tayyorlanmaganligi. Zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish va dasturlarni talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun qo'shimcha ta'lim va yordam talab etiladi. Yana bir muhim jihat - metodikalarni talabalarning turli guruhlariga moslashtirishdir. Tilni bilish darajasi turlicha bo'lgan va o'rganish uslublari xilma-xil bo'lgan o'quvchilar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun differensial yondashuvni talab qiladi.

Chet tillarni o'qitish jarayoniga ijtimoiy-madaniy omillarning ta'siriga e'tibor qaratish lozim. Oliy o'quv yurtlarining ko'p madaniyatli muhitida talabalar turli lingvistik va madaniy muammolarga duch kelishadi. Yangi til muhitiga moslashish jarayoni muloqot uslublari va urf-odatlaridagi farqlar tufayli qiyin bo'lishi mumkin. Munozara shuningdek, talabalarning kognitiv kompetentsiyasini oshirish sohasidagi tadqiqot kamchiliklari va potentsiallarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Bizda haligacha hal qilinmagan savollar mavjud bo'lgan va yangi tadqiqotlar mumkin bo'lgan sohalarga e'tibor qaratish kerak.

Imkoniyatlardan biri – virtual reallik va sun'iy intellekt kabi til o'rgatishning texnologik yechimlarini yanada rivojlantirishdir. Ushbu innovatsiyalar o'qitishning yangi usullarini joriy qilishi va o'quvchilarning til muhiti bilan yaqinroq munosabatda bo'lishiga imkon beradi. Oliy ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning turli jihatlarini qamrab oluvchi keng qamrovli tadqiqotlarning yo'qligi turli talabalar populyatsiyalari uchun maqbul strategiyalarni aniqlashga qaratilgan kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Xulosa

Maqola yakunida shuni ta'kidlash joizki, oliy ta'lim muassasalari talabalarining chet tillarini o'rgatish orqali kognitiv kompetentsiyalarini oshirish ularning zamonaviy ta'lim va kasbiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishida muhim omil hisoblanadi. Ko'rib chiqish va tahlillarimiz natijalari shuni ta'kidladiki, innovatsion yondashuvlarga asoslangan zamonaviy metodikalar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, tahliliy ko'nikma va til kompetensiyasini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Biroq innovatsiyaga intilishda o'qituvchilarning yangi metodologiyaga moslashishi va o'quv jarayonini individuallashtirish bilan bog'liq qiyinchiliklarni hisobga olish kerak. Chet tillarini o'qitish samaradorligi talabalarning ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini hisobga olish va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga ham bog'liq. Biz talabalarning turli guruhlar uchun yanada samaraliroq o'rganishga yordam beradigan moslashuvchan usullarni ishlab chiqishda davom etamiz. Shuningdek, o'quv jarayonlarini to'ldiradigan va takomillashtiradigan texnologik yechimlarni ishlab chiqishga e'tibor qaratish lozim. Xulosa qilib aytganda, biz ta'lim amaliyotini yanada takomillashtirishga chaqiramiz va nafaqat chet tilini o'zlashtirishga, balki zamonaviy sharoitlarda muvaffaqiyatli ta'lim va kasbiy o'sish uchun zarur bo'lgan keng kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan o'quv muhitini yaratishga intilamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Иргашева Умида, "TALABALAR KASBIY NUTQ KOMPETENSIYASINI STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.11 (2023).

2. Shaxrizoda Rabbimova, N. N. Zubaydova. "YEVROPA MAMLAKATLARIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDAGI O'QITISH METODIKASI." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 10.2 (2023): 133-134.

3. Xalilov F. N. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM TIZIMIDA TIL O'QITISHNING AHAMIYATI." *ZAMONAVIY TA'LIM: MUAMMO VA YECHIMLARI* 1 (2022): 168-171.

4. Aliyeva N., S. Daryayeva. "CHET TILLARINI O'QITISH METODIKASINING AFZALLIKLARI VA IMKONIYATLARI." *Science and innovation* 1.B5 (2022): 219-221.